

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY Hujjatlarni matnini lingvistik ekspertiza qilishning turlari.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGIY TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalomova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB CHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

**Tursunova Parvina Mamurjonovna,
Tuychiyeva Maxchexra Jurabekovna,
Abdullayeva Parvina Tolibjonovna**

Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchilari

O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249764>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim jarayonida o'qitishning kompleks o'qitish metodikasini ishlab chiqish, shuningdek, tarjimani o'qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish tartib va shakllarini ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek informatsion-kommunikativ texnologiyalar yordamida olib borish masalalari tahlil qilingan.

Mazkur maqolada ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning mohiyati va ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni, hamda ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, mazkur maqolada ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samarasi haqida fikr yuritilgan va oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoniga yangicha yondashish borasida takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiyalar, onlayn ta'lim, tarjimani o'qitish.

**Турсунова Парвина Мамуржонова
Туйчиева Махчехра Журабековна
Абдуллаева Парвина Толибжонова**

Научные соискатели Самаркандского
государственного института иностранных языков

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА БАЗЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы разработки комплексной педагогической методики обучения в образовательном процессе, а также разработки процедур и форм использования современных педагогических и информационных технологий в обучении переводу. А также вопросы организации переводческих занятий с преподавателем. с помощью информационных и коммуникационных технологий, т.е. проанализированы вопросы организации учебно-педагогического процесса на основе инновационных технологий, практических курсов обучения переводу с помощью информационных технологий.

В данной статье описывается сущность использования инновационных педагогических технологий в образовании и ее роль и значение в повышении качества образования. Также в данной статье рассматривается эффективность использования инновационных

педагогических технологий в образовательном процессе и предлагаются предложения по новому подходу к образовательному процессу в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, телекоммуникации, онлайн-образование, обучение переводу.

**Tursunova Parvina Mamurjonovna,
Tuychiyeva Maxchexra Jurabekovna,
Abdullayeva Parvina Tolibjonovna**

Scientific investigators of the
Samarkand State Institute of Foreign Languages

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL AND PEDAGOGICAL PROCESS ON THE BASIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES

ANNOTATION

This article discusses the development of a comprehensive pedagogical teaching methodology in the educational process, as well as the development of procedures and forms for the use of modern pedagogical and information technologies in teaching translation, as well as the organization of translation classes with a teacher. with the help of information and communication technologies, i.e. the issues of organizing the educational and pedagogical process on the basis of innovative technologies, practical training courses in translation with the help of information technologies are analyzed.

This article describes the essence of using innovative pedagogical technologies in education and its role and importance in improving the quality of education. Also, this article discusses the effectiveness of using innovative pedagogical technologies in the educational process and offers suggestions for a new approach to the educational process in higher education institutions.

Key words: information and communication technologies, telecommunication, online education, teaching translation.

Axborot kommunikatsiya vositalarining hayotimizdagi o'rni mustahkamlanishi deyarli hamma sohada yirik o'zgarishlarga olib kelmoqda. Nemis filologi Albert Noybert "Kommunikatsiya vositalari taraqqiyotida tubdan o'zgarish yuz bergan vaqtdan boshlab jamiyatning tarjimonlarga bo'lgan talabi ham miqdor, ham sifat jihatdan ortib ketdi" deb, o'z fikrini bildirgan edi. Mamlakatimizda tarjima nazariyasi asoslarini o'rganish hali yangi soha bo'lsada - 1969-1970-o'quv yilida Toshkent Davlat Universiteti (hozirgi O'zbekiston Milliy Universiteti) jurnalistika fakultetida tarjima nazariyasi va redaksiya-nashriyot ishlari kafedrasida tashkil etilishi - uning axborot kommunikatsiyalari bilan bugungi kunda uzviy bog'lanib bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivoj topib borishi tarjima sohasida ham keng ahamiyatga egadir. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining tarjima jarayonidagi o'rni elektron lug'atlar, on-line tarzda tarjimoni bir necha soniya ichida amalga oshiruvchi dasturlar bilan belgilanadi.

Dastlabki mashina tarjimasi - P. Gavren, L. Dostertlar boshchiligida 1954-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida IBM-701 rusumli tarjima qurilmasi yordamida 250 ta so'zdan iborat 60 ga yaqin ruscha gaplarni ingliz tiliga tarjima qilishdi. 1955-yilga kelib sobiq ittifoqda BESM rusumli mashina qurilmasi yordamida inglizcha gaplarni rus tiliga tarjima qilish jarayoni amalga oshirildi. Shundan so'ng jahonning Angliya, Fransiya, Avstriya mamlakatlarida olimlar mashina tarjimasi muammolari bilan maxsus shug'ullana boshladilar. 80-yillarda R.Piotrovskiyning "Chet tilini o'qitishda kompyuterlashtirish masalalari" nomli asarining "Til o'rgatuvchi lingvistik avtomat va tillarni o'qitishni optimizatsiyalash" bo'limida avtomatik tarjima muammolari ko'tarilib chiqildi.

Yuqoridagi jarayonlarni amaliyotda ko'rib o'tadigan bo'lsak, tarjima sohasida elektron tarjima dasturlaridan hamda mexanik tarjimon tizimlaridan foydalanilmoqda. Elektron tarjima dasturlari - bu lug'atlar hisoblanadi. Tarjimonlar uchun bunday elektron lug'atlarning turli sohalar bo'yicha kiritilgan so'zlarni qamrab olganligi, ularning ish samaradorligini oshiradi. Shuningdek, elektron

avtomatik lug'atlar katta hajmdagi leksik birliklar, ularning sinonimlarini, antonimlarini ham qamrab oladi.

Professional tarjimonlar uchun turli ilmiy uslubdagi matnlarni tarjima qilishda on-line tarjima dasturlarining ahamiyati katta. Aynan qulayliklarini aytib o'tadigan bo'lsak, katta tezlik bilan bir necha soniyada bir qancha bet matnni tarjima qilish mumkin. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, on-line tarjima orqali kelib chiqadigan tarjima asl matnning faqatgina umumiy ma'nosinigina berishi mumkin. Bu ko'p hollarda matnning uslubiga bog'liq bo'ladi. On-line tarjimon orqali qilingan matnning qanchalik mukammal chiqishi uning uslubiga bog'liq. Masalan, ilmiy uslubga oid matnlarni tarjima qilganimizda aslyat matni va tarjima matnlarining o'zaro kommunikativlik talablari mosroq kelishini ko'rish mumkin.

Quyidagi matnga e'tibor beramiz:

Google tarjimon dasturi	
En la primera edicion de Terminologia de ingenieria industrial, los terminos y definiciones que abarcan el campo de las relaciones industriales se incluyeron en la seccion denominada Psicologia aplicada.	Industrial Engineering atamashunoslik birinchi nashri, sanoat munosabatlar sohasida tashkil topgan atamalar va ta'riflar, Amaliy Psixologiya deb nomlangan bo'limda kiritildi.

Bu ilmiy uslubdagi matnni Google tarjimon dasturi orqali qilingan tarjima matn berib o'tilgan. Tarjima matnda grammatik xatolar mavjud bo'lsada, aslyatning ma'nosini ochib bergan.

Lekin badiiy uslubga oid matnni tarjima qilganda umuman aslyatning ma'nosi berilmaganini ko'rish mumkin.

Google tarjimon dasturi	
John Coid lavó la sangre, examinó el corte y decidió inyectar un anestésico para quitar los vidrios y ponerle unos puntos.	Jon Coid qonni yuvdi, kesishni o'rganib chiqdi va ko'zoynakni olib tashlash uchun anesteziyani kiritishga qaror qildi va bir nechta tikuv qo'ydi.

Badiiy uslubga oid yuqoridagi matnni tahlil qiladigan bo'lsak, Google tarjimon dasturi orqali amalga oshirilgan tarjimada aslyatda bir nechta frazeologik birliklar qo'llanilganini ko'rish mumkin va bu jumalar to'g'ridan to'g'ri tarjima qilingan. Bu on-line tarjimon dasturlari yo'l qo'ygan muammolarni tarjimon orqali qaytadan tahrir qilish talab etilishini bildiradi. Bu ikki uslubga oid matnlar tarjimasiga qarab shunday xulosaga kelish mumkinki, badiiy uslubga oid matnlarni tarjima qilish jarayonida on-line tarjimon dasturlardan ko'ra katta hajmdagi leksik birliklarni qamrab olgan elektron lug'atlar ahamiyatliroq, ilmiy hamda rasmiy uslubdagi matnlarni on-line tarjima dasturlari orqali mukammal bo'lmasada tarjima qilish mumkin, ya'ni bu uslubdagi matnlar ma'lum qoliplar asosida tarjima qilingani bois, ularning tarjimasida aslyatdan unchalik katta farqlanmaydi.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, mutaxassislarining fikricha o'quv-pedagogik va tarjimaga o'rgatish jarayonida yangi texnologiyalarning qo'llanilishi pedagogika nazariyasida va amaliyotida yangi bosqichning boshlanishini belgilaydi. Progressiv pedagoglar tomonidan jamiyatning birinchi talablaridan bo'lgan o'quv jarayoniga kompyuter texnologiyalarini joriy etish talabini amalga oshirish yo'llarining ishlab chiqilishi o'quv jarayonining yangi turlarini kashf qilinishiga olib kelmoqda.

Bu kabi shakllarning biri bu masofadan turib kompyuter telekommunikatsiya aloqalari yordamida o'qitishdir. Hozirgi davrda chet davlatlardagi kabi O'zbekistonda ham o'qitishning bu turi keng tarqalgan.

Masofadan turib chet tillariga va tarjimaga o'qitishning samarali yo'llarini topish borasila dunyoning ko'pgina mamlakatlarida izlanishlar olib borilmoqda. Bu maqsadlar uchun ommaviy axborot vositalari, gazeta, televidenie, videoyozuvlardan tashqari oxirgi yillarda "CD-ROM" keng ishlatilib kelinmoqda. Biroq aksar o'quvchilar uchun o'qituvchi bilan uzviy aloqa mavjud bo'lmaganligi sababli bu jarayon yetarlicha murakkab xisoblanar edi.

Zamonaviy informatsion texnologiyalar amalda har qanday ma'lumot xajmini, uning qayta ishlanishini, ma'lumotlarni har qanday masofaga yetkazilinishi ta'minlashda chegaralanmagan imkoniyatlarga ega.

Masofadan o'qitishda birinchi o'ringa pedagogik mahorat, ma'lumotning mazmuni va tashkil qilinishi shakllari chiqadi. Ya'ni nafaqat o'zlashtirish uchun tanlangan material balki uning mazmuni, o'quv materialining shakli va o'qitish metodlari nazarda tutiladi. Shu bois chet tillariga va tarjimaga o'rgatishda masofadan turib o'qitish kursi qaysi pedagogik konseptual holatlar asosida tashkillashtirilganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu holatlarni quyidagilarcha izoxlash mumkin:

- o'quv jarayonining markazida talabning mutaqil o'zlashtirishi turadi (ya'ni, o'qitish emas, balki o'qish). Bilimlarning bu sohasining o'ziga xosligini turli nutq faoliyati turlarini o'zlashtirig, zaruriy ko'nikma va mahoratni shakllantirish tashkil etadi.

- bir tomondan o'qitishning bu turi jarayonning talaba uchun barcha qulayliklarini ta'minlashni nazarda tutadi ya'ni, talaba uchun bu jarayon qachon va qaerda qulay bo'lsa aynan o'sha vaqtda va o'sha erda amalga oshirilish kerak.

- boshqa tomondan talaba kompyuter bilan ishlash ko'nikmasiga, hamda shu kabi ma'lumotlarni yana qaysi Intenet resurslardan izlash ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak.

- bilimlarni mustaqil ravishda qabul qilish passiv xarakterga ega bo'lmasligi kerak, talab boshidan aktiv faoliyatga jalb qilinib, bu jarayon bilimlarni egallashga xalaqit bermasligi shart va olingan bilimlar amalda qo'llay olish ko'nikmasi ham ishlab chiqilishi kerak.

- masofadan turib o'qitishda talaba nafaqat o'qituvchi bilan balki o'zi kabi talabalar bilan aloqa qilish imkoniyatiga ega bo'lishi shart.

- talabning o'zlashtirgan bilimlari nazorati, bu bilimlarni mustaqil ravishda amaliyotda qo'llay olishi ko'nikmasi nazorati sistem xarakter kasb etgan holda uzviy olib borilishi kerak.

Masofadan o'qitishning har qanday modeli talaba tomonidan o'zlashtirish jarayoni, ma'lumotlarning turli manbalaridan foydalanish, maxsus kurs uchun yaratilgan materiallardan erkin foydalanishi, ushbu kurs bo'yicha yaratilgan qo'shimcha materiallar, so'rovnomalar bilan ishlash, kursning etakchi o'qituvchisi bilan aloqaga chiqish, tadqiqotning barcha metodlari va muammoli vaziyatlari bilan ishlashni jarayonini qamrab olishi kerak.

Bundan tashqari talaba kursning chet ellik o'quvchilari bilan telekommunikatsiya proektlarida qatnashishi, muzokaralarning tashkillashtirilishi, aloxida yoki gurux bo'lib tuzilgan prezentatsiyalarni taqdimoti elektron telekonferentsiyalar jarayonida olingan natijalarning tahlili, o'zaro fikr almashish, kurs ishtirokchilari bilan Internet orqali aloqaga chiqish imkoniyatlari yaratilgan bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi. T.5. – Toshkent: O'zbekiston, 1997. – 384 b.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2003.
3. Bahriyev A., Bahriyeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'zbekiston, 1999.
4. Rasulov R. Husanov N., Mo'yudinov Q. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2006.
5. Omonov H.T., Xo'jayev N.X., Madyarova S.A., Eshchonov E.U. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent 2009. -150-152
6. Tuychiyeva M.J., Urinbayeva D.K. Ta'lim jarayonida gazeta maqolalari bilan ishlash. Logeeka Science. International Scientific and Theoretical Conference. 2022. -227-229.
7. Tuychiyeva M.J., Davurov H.Sh. Ta'lim jarayonida BYOD texnologiyasidan foydalanish. Logeeka Science. International Scientific and Theoretical Conference. 2022. - 244-246
8. Xo'jayev N.X., Xodiyev B.YU., Baubekova G.D., Tilabova N.T. Yangi pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan, 2002.
9. Qudratov R. O'quv faoliyati –ijtimoiy hodisa. / "Xalq ta'limi" jurnali, 2002, № 4. -58-61 b.

10. Бородулина М.К., Минина Н.М. Основы преподавания иностранных языков в языковом вузе: К вопросу о переводе. - М.:Высшая школа, 1968. - С. 41-45.
11. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Вопросы методики преподавания перевода // Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: Теория, практика и методика преподавания. - М.: Академия, 2005. - С. 162-18

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.